

IBROHIM G'AFUROV MANSURALARIDA OBRAZLAR TIZIMI

Elmurodova Munisa G'ofur qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

O'zbek filologiyasi fakulteti magistranti

muniselmurodova@gmail.com

+998999432996

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13923546>

ANNOTATSIYA

Ushbu tezida Ibrohim G'afurov mansuralarining obrazlar tizimi, badiiy til xususiyatlari namunalar asosida ochib berilgan.

Kalit so'zlar: mansura, obraz, peyzaj, ichki kechinma, ijodkor meni.

Obraz (rus.образ – акс) – qarang badiiy obraz. Adabiyot va san'atning fikrlash shakli, olam va odamni badiiy idrok etish vositasi, badiiyatning umumiy kategoriyasi. Lug'aviy ma'nosida har qanday aksni bildiruvchi "obraz" so'zi turli fan sohalarida (falsafa, psixologiya) muayyan termenologik ma'noda qo'llanadi. Jumladan, estetika va adabiyotshunoslikda u badiiy obraz ma'nosida tushuniladi. B.o. deganda borliq (undagi inson, narsa, hodisa va h)ning san'atkor ko'zi bilan ko'rilgan va ideal asosida ijodiy qayta ishlangan aksi anglanadi.

Adib ijodida tabiat tasvirini inson ruhiyati, ichki kechinmalari bilan uyg'unlikda ohori to'kilmagan metaforalar bilan birgalikda tasvirleydi. Har bir mansurada tabiat tasvirini, ona zamin obrazini uchratamiz.

"Badiiy asarda peyzajning falsafiy-ijtimoiy funksiyasi, tabiat olamining har tomonlama tahlili so'z san'atkorining mahorati bilan bog'liq bo'lgan g'oyat muhim bo'lgan masaladir". Ibrohim G'afurov mansuralaridagi peyzaj yaratish mahorati tabiat olamining chuqur tahlili bilan bog'liq bo'lib, bu hol mansuralarning umumiy mundarijasida muhim o'rin tutadi.

Xususan, tabiat xossalari va hodisalari orqali insonni va jamiyatni badiiy-estetik tadqiq etish she'riyatimiz taraqqiyotining yetakchi tendensiyalaridan biriga aylandi. Peyzaj lirikasi, bu – tabiat va inson munosabatlarining faqat zohiriy ko'rinishlari, ya'ni kechinmalar shaklidagi ifodasi emas, aslo. Tabiat tasviri asosida inson ruhiyati manzaralarini anglash va anglatish, jamiyat psixologiyasini tushunish hamda tushuntirish bosh masala hisoblanadi. Shu jihatdan, hamma gap ana shu tabiat ranglari, xossalari va hodisalariga yuklanadigan ma'noda. Ma'naviy-axloqiy, ijtimoiy-falsafiy, ma'rifiy mazmunda. Ana shu xususiyatlariga ko'ra peyzaj lirikasi avlodlar ongi-dunyoqarashidagi o'zgarishlardan, badiiy-estetik tafakkuridagi farqli jihatlardan voqif etadi.

Ijodkorning tabiatga murojaati jarayonda borliqni badiiy idrok etish va uni badiiy tadqiq etish holati ko'zga tashlanadi. Insoniyat tamaddunidan beri u o'zini

tabiatning bir bo'lagi deb bilgan, unga sig'ingan (mifologik qarashlar - quyosh xudosi, oy ma'budi, dengiz xudosi va h.k.) boshqalar bunga misol. Adabiyotshunos A.Erkinov badiiy asarda peyzajning funksiyasini shunday izohlaydi: "Peyzaj badiiy asar shaklining tarkibiy qismi bo'lib, u g'oyaviy mazmun ifodasiga xizmat qiladi. Peyzaj muallif asarda ilgari surgan g'oyaviy maqsadni ifodalashda u bilan uyg'unlashadi. Mazmun o'ziga xos shaklni tanladi, shakl esa mazmunga qarab moslashadi" .

Ibrohim G'afurov mansuralarida peyzaj tasviri favqulodda yangi va ohorli fikrlarga boyligi, eng muhimi, tabiatga munosabatning samimiyligi bilan ajralib turadi. Ularda peyzaj faqatgina tabiat tasvirigina bo'lib qolmay inson ruhiyatida kechayotgan holatlarni ham ifodalaydi. Masalan, "Qish chillasi kirayotganda" mansurasida uch yil burun oilasi tomonidan tashlab ketilgan betob yigitning iztiroblari tasvirlanadi. Bobotog'da qish chillasi. O'ttiz yashar yigitning anduhlarini aritish uchun oftob uning ayvoniga – uning qalbiga qo'ndi. "Yigit shu oftob uning ayvoniga tushadigan paytni kutadi. Oftob tushgach, u tuzala boshlaydi. Bobotog'ning boshiga yetib so'ng uning ayvoniga tushgan oftob nurlarini o'ziga har narsadan aziz va har narsadan malhamroq biladi. Oftob eng quyi nuqtasiga yetganda, uning betobligi ham eng quyi nuqtasiga yetadi. So'ng asta jonlanadi"(Iltijo, 143-bet).

Adib mansurada quyoshni mana bunday tasvirilaydi: "U romlari janubga qaragan ayvonda anchagacha mehmon bo'ldi. Ayvonnini ona harorati bilan ilitdi" (Iltijo, 143-bet). Oftobning ayvonnini ona harorati kabi ilitishi – metafora. U ayvon orqali u yerda yotgan bemor yigitning qalbini ilitmoqda. Unga yashashga umid bermoqda. Mansurada kabutarlar obrazi bor. "Ko'k kabutarlar javon tepasida o'tirib, jufti juftining atrofida aylanadi. Nari silaydi modasining ko'k halqali boshini. Hali bahorga ancha bor. Uzoq aylanishar jufti juftining atrofida. Holiqul boriy shunday qilib yaratdi sevgining udumini" (Iltijo, 143-bet). Ko'k kabutarlar orqali bir-biriga yaqinlik, ahllik, mehrni ko'rishimiz mumkin. Ming afsus, buni bir-biridan uzoqlashib borayotgan insonlarda topish qiyin. Adib bu manzarani o'ttiz yashar bemor, yolg'iz yigitning ruhiy holatini ochib berish uchun naqadar mohirona qo'llaydiki, holat o'quvchi qalbiga ham ko'chadi. Qalb tug'yonlari tabiat bilan parallel tarzda tasvirlanar ekan, Aristotel aytganidek, «Inson boshqa mavjudotlardan o'xshatish qobiliyatiga ega ekanligi bilan ham farqlanadi, hatto dastlabki bilimlarni u o'xshatishdan oladi...» . Ya'ni inson o'z kechinmalariga tabiatdan «dalil» izlaydi.

Ibrohim G'afurov mansuralarida tabiat mavzusi ham o'ziga xos o'rin egallaydi. Tabiat hodisalari uning mansuralarida badiiy obrazlarga aylanadi: "Qishning

shamoliga bag'ir berib, erkalanib tabiatga, ajib shox tashlab ular suzar moviy osmonda" deb osmonda uchayotgan ko'k kabutarlarni tasvirlaydi (Iltijo, 144-bet). Insonning qalb kechinmalari, ruhiyat kengliklari tabiat tasviri orqali ochib berishga harakat qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Қуронон Д, Мамажонон З, Шералиева М. Адабиётшунослик луғати. – Т.: Академнашр, 2013. – Б. 22.
2. Эркинов А. Навоий – пейзаж устаси. Т.: Фан, 1988.– Б. 5.
3. Эркинов А. Навоий – пейзаж устаси. Т.:Фан, 1988. – Б. 6.
4. Аристотель. Поэтика. (М.Маҳмудов, У. Тўйчиевлар тарж.) Т.: Адабиёт ва санъат, 1980.– Б. 15.

